

*Камалова М.
ассистент
кафедра “Транспортная логистика”
Джизакский политехнический институт*

ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Аннотация. В данной статье дается анализ преподавания специальных дисциплин в технических учебных заведениях. В процессе преподавания основной задачей преподавателя считается заинтересовать студента в изучении специальных дисциплин, а также научить правильно пользоваться технической литературой и техническим предметом, который он изучает.

Ключевые слова: образовательные учреждения, техническая специальность, студент, образовательный процесс, знания, умение, навыки.

*Kamalova M.
assistant
Department of Transport Logistics
Jizzakh Polytechnic Institute*

TEACHING TECHNICAL SPECIAL DISCIPLINES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. This article provides an analysis of the teaching of special disciplines in technical educational institutions. In the process of teaching, the main task of the teacher is to interest the student in the study of special disciplines, as well as to teach him how to properly use technical literature and the technical subject that he is studying.

Keywords: educational institutions, technical special discipline, student, educational process, knowledge, skill, skills.

Согласно Указам Президента Республики Узбекистан на основе внедрения международных стандартов оценки качества образования и подготовки кадров, воплотил в себя повышение качества и эффективности деятельности образовательных учреждений, постепенное увеличение квот приема в высшие учебные заведения, увеличения доли часов самостоятельного обучения в образовательном процессе, самостоятельного обучения студентов, критически и творчески мыслящих, а также системного анализа, формирование предпринимательских навыков, внедрение методов и технологий, направленных на укрепление компетенций в образовательном

процессе, направление образовательного процесса на формирование практических навыков, в связи с этим, применяемые передовые педагогические технологии, основанные на международных образовательных стандартах, образовательных программах и обучении [1].

Специалисты в области технических специальностей принимают активное участие в продвижении научно-технического прогресса, что обеспечивает развитие материального производства, научно-технических знаний, новых технологий и техники, а также способствует включению в производственную практику технологических, организационно-управленческих, технических и технико-педагогических идей.

Известно, что технические спецдисциплины в учебных заведениях преподают выпускники инженерных вузов. И это естественно: чтобы квалифицированно обучать, например, технологии машиностроения, технологии металлов, ремонт и эксплуатация технологического оборудования и другим специальным предметам, надо основательно знать эти дисциплины. Это первое и главное условие успешного обучения. Но владение только содержанием изучаемого предмета недостаточно. Обучение требует от преподавателя знания педагогики,

При преподавании специальных дисциплин преподаватель должен знать и изучать техническую терминологию, так как толкование «ключевых» слов приблизительно и витиевато влечет за собой снижение профессиональной подготовки студентов.

Преподаватель ведущий специальные дисциплины должен знать ответы на такие вопросы:

1. На какие положения педагогики, психологии следует опираться, чтобы педагогически грамотно построить обучение технической дисциплине.

2. Каких требований методики следует придерживаться, чтобы сделать уроки и другие формы обучения техническим дисциплинам максимально эффективными.

3. Как организовать и провести работу над техническими терминами.

4. Каких требований к своей речи следует придерживаться преподавателю, чтобы его объяснения, ответы на вопросы, формулировки заданий и другие были грамотны, конкретны, культурны.

Основными задачами при изучении технических дисциплин необходимо считать следующее:

-объяснять студентам назначение и важность выбранной ими профессии;

-заинтересовать их изучаемыми предметами;

-научить самостоятельно мыслить и принимать правильные решения в тех или иных ситуациях; научить правильно работать с технической литературой и Интернет-ресурсами;

-привлечь студентов к выполнению творческих работ, которые будут заключаться в написании рефератов, создании презентаций по изучаемым темам, оформлении различного рода стендов, поиску необходимой информации в Интернете по изучаемым предметам, изготовлению плакатов с использованием компьютера [2].

Основными педагогическими условиями, повышающими продуктивность учебного процесса, являются:

- стандартизация профессионального образовательного процесса;
- методическая оснащенность педагогического процесса, направленная на использование современных форм и методов обучения;
- информационно-методическое обеспечение самообразовательной деятельности педагога;
- создание непрерывного повышения квалификации преподавателя;
- осуществление личностно-ориентировочного подхода в обучении;
- создание условий, обеспечивающих развитие научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы в образовательном процессе [3].

Основной задачей использования современных информационных методик является расширение интеллектуальных возможностей человека. В настоящее время изменяется само понятие обучения: усвоение знаний уступает умению пользоваться информацией, получать ее с помощью различных телекоммуникационных систем. Применение данных технологий в современном образовательном процессе – вполне закономерное явление [4.5].

Целью высшего технического профессионального образования является не столько усвоение студентами определенных знаний, умений, навыков, сколько достижение ими уровня образованности, который формировал бы набор компетенций, позволяющий личности мобильно ориентироваться в достижениях научно-технического прогресса и изменяющихся социально-экономических условиях и обеспечивал потребность в продолжении образования [6,7].

Подготовка и проведение занятий.

Факторы:	Действия:
Цели выступления	-сформулировать цели (или цель) лекции
Учебный материал	-выбрать соответствующую информацию (учебный материал)
Психологическая структура слушателей	-установить (оценить) психологический фактор студентов
Социальная структура слушателей	-установить (оценить) социальную структуру студентов
Технические средства	-выбрать технические средства обучения
Методы коммуникации	-установить метод представления материала

Профессиональная социализация студента происходит одновременно на двух уровнях: институциональном и личностном. На институциональном уровне профессиональная социализация описывает деятельность студента, направленную за счёт усилий общества с целью обеспечения устойчивости, сохранение и передача профессионального опыта, а также его изменение на основе инновационного обогащения. На личностном уровне профессиональная социализация описывает обладание у студента совокупностью профессионально значимых качеств и стратегий по эффективному взаимодействию с профессиональной средой, применение которых обеспечивают интеграции его в существующую систему профессиональных отношений и связей [8,9].

Использованные источники:

1. Бадер Л.В. Преподавание технических дисциплин в колледже. Работа №287214 Международный педагогический портал, 04.01.2022 г.
2. И.В. Зайнилова. Теория обучения техническим дисциплинам. Доклад. г. Байконур, 2012
3. Мухаммадиев Б. С. СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ //SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 167-173.
4. Мухаммадиев Б. С. ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ (2+ 2) К ОБУЧЕНИЮ В РОССИЙСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ //PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 98-102.
5. Muhammadiev B.S. TEACHING STUDENTS IN TECHNICAL UNIVERSITIES USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES. Academic Research Journal. -2022. – 2(3), 101–111.
6. Saparovich M. B. THE PROCESS OF DISTANCE LEARNING OF STUDENTS IN A TECHNICAL UNIVERSITY //Neo Scientific Peer Reviewed Journal. – 2023. – Т. 10. – С. 71-75.
7. Мухаммадиев Б. С. ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ПРИ ОБОБЩЕНИИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ //World scientific research journal. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 144-152.
8. Мухаммадиев Б. С. АДАПТАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ ИЗ УЗБЕКИСТАНА К ОБУЧЕНИЮ В РОССИЙСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ // Республиканское научно-практическая онлайн конференция на тему "DEVELOPMENT OF A MODERN EDUCATION SISTEM AND CREATIVE IDEAS FOR IT, REPUBLICAN SCIENTIFIC-PRACTICAL ON-LINE CONFERENCE ON "SUGGESTIONS AND SOLUTIONS". – 2022/3/15. Т.33. – С.58-62.
9. Мухаммадиев Б. С. ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ИЗ УЗБЕКИСТАНА В РОССИЙСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 68-74.